

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ТА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА

УДК 336.278

Войцешук Андрій Дмитрович

Доктор економічних наук, доцент

В.о. директора Департаменту спеціалізованої підготовки

та кінологічного забезпечення ДМС України

*Наукові інтереси: математичні методи, новітні інформаційні
технології, економіко-математичне моделювання*

СУЧАСНА ПАРАДИГМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МИТНОЇ БЕЗПЕКИ ЯК СКЛАДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Анотація. Проведено теоретико-концептуальний аналіз митної безпеки та митних інтересів в контексті їх взаємозв'язку та впливу на формування економічної безпеки держави. Опрацьовано зарубіжну практику використання митного інструментарію у зміцненні конкурентоспроможності економіки, формуванні соціально-економічної безпеки держави. Ідентифіковано практичні механізми та засоби впливу органів управління митною справою на розвиток зовнішньоекономічних відносин в Польщі та Німеччині. Обґрунтовано інституційну парадигму формування митної безпеки в США.

Зроблено наголос на зростанні зовнішніх загроз для громадян України в умовах сьогодення, через що актуально роботу правоохоронних і митних органів, які відповідають за забезпечення митної безпеки держави зосередити саме на безпековій функції. Виявлено ключові фактори інформаційно-стратегічного розвитку митної системи України. Резюмовано, що спрощення і прискорення митних формальностей, створення сприятливих умов для учасників ЗЕД, імплементація новітніх процедур автоматизації митного оформлення та мінімізація (ліквідація) негативного впливу людського фактору є векторами підвищення якості митного регулювання та забезпечення економічної безпеки України.

Ключові слова: економічна безпека, митна безпека, митні інституції, суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, митні ризики, суспільство.

Voitseshchuk Andriy

THE MODERN PARADIGM OF PROVIDE THE CUSTOMS SECURITY AS A COMPONENT OF ECONOMIC SECURITY OF THE STATE

Annotation. Theoretical and conceptual analysis of customs security and customs interests in the context of their interconnection and influence on the formation of economic security of the state is carried out. The foreign practice of using customs instruments in strengthening the competitiveness of the economy and forming the socio-economic security of the state have been worked out. Practical mechanisms and means of influence of customs authorities on the development

of foreign economic relations in Poland and Germany have been identified. The institutional paradigm of customs security formation in the US is substantiated.

Emphasis was placed on the increase of external threats for Ukrainian citizens in the present conditions, which is why the work of law enforcement and customs authorities responsible for ensuring the customs security of the state is focused on the security function.

The key factors of the information-strategic development of the customs system of Ukraine have been identified (among them the gradual digitization of state regulation and administration of customs activities, which will contribute to the reduction of bureaucratic factor, rationalization of budget expenditures, accessibility and openness of public services). It is summarized that simplification and acceleration of customs formalities, creation of favorable conditions for the members of the foreign economic activity, implementation of the latest procedures for automation of customs clearance and minimization (elimination) of the negative impact of human factors are vectors for improving the quality of customs regulation and ensuring economic security of Ukraine.

The concept of customs security should include priority goals and objectives in security, ways and methods of their achievement, which would adequately reflect the role of customs authorities in the modern socio-economic development of Ukraine. Its content should coordinate national security activities at the level of individual business entities, industries, sectors of the economy, as well as at national, regional and global levels.

Keywords: *economic security, customs security, customs institutions, foreign economic activity, customs risks, society.*

Постановки проблеми. Розвиток ринкових відносин, активізація експортно-імпортних операцій, посилення міжнародного економічного співробітництва та інтеграційних процесів в усьому світі супроводжуються загостренням економічної конкуренції на внутрішньому ринку, що актуалізує питання потреби гарантування економічної безпеки держави та її складників.

Питання митної безпеки – одне з найактуальніших, оскільки дуже важливе значення для держави має наявність міцного захисту економічних інтересів та економічної безпеки, реалізація яких покладається на митні органи України. Головна мета митної безпеки – гарантування захисту економічних інтересів країни, захищеність життєво важливих потреб, інтересів і цінностей людини, населення, держави та регіонів від внутрішніх і зовнішніх загроз, джерелом яких є зовнішньоекономічні зв'язки. Через постійні зміни в податковому та митному законодавстві, нестабільність фінансової ситуації в державі, тіншову економіку митна безпека, як складова частина економічної безпеки країни, залишається під загрозою. Якщо ж митна безпека держави не буде забезпечена належним чином, то це може негативно вплинути на стан соціально-економічного розвитку України.

Аналіз наукових досліджень. Теоретичні, методологічні та практичні аспекти впливу митної безпеки на економічну безпеку держави та суб'єктів господарювання, проблеми митних ризиків та управління ними досліджували у своїх працях Н. Архирейська, І. Бережнюк, М. Губа, О. Губа, Є. Додін, І. Квеліашвілі, О. Комаров, О. Мельник, К. Новікова, В. Онищенко, Н. Осадча, П. Пашко, Є. Рудніченко, А. Стельмашук, Т. Тоцька, С. Шевчук та ін.

Формування цілей статті. Обґрунтування міжнародних концепцій забезпечення економічної безпеки через призму митного інструментарію, формування рекомендацій по зміцненню митної безпеки як важливої компоненти економічної безпеки України.

Виклад основного матеріалу. Митна безпека – це стан захищеності митних інтересів України. А митні інтереси – це національні інтереси України, забезпечення та реалізація яких

досягається шляхом здійснення державної митної справи. Відповідно до ЗУ «Про національну безпеку» національні інтереси України життєво важливі інтереси людини, суспільства і держави, реалізація яких забезпечує державний суверенітет України, її прогресивний демократичний розвиток, а також безпечні умови життєдіяльності і добробут її громадян [1].

Діяльність держави у сфері митної безпеки покликана гарантувати певне коло митних інтересів, серед яких найважливіші: створення умов лібералізації зовнішньої торгівлі; недопущення контрабанди та порушення митних правил; удосконалення митного законодавства України відповідно до світових та європейських стандартів; прискорення товаро- та пасажиропотоку через митний кордон; забезпечення споживчого ринку якісними іноземними продуктами та недопущення ввезення небезпечних для здоров'я людей товарів, предметів.

У цьому контексті митна безпека, як невід'ємний складник економічної безпеки, потребує свого забезпечення на державному рівні, оскільки впродовж століть митниця була й залишається одним із найбільш істотних факторів державності та незалежності країни, запорукою владного й фінансового суверенітету. Митна безпека передбачає системні дії щодо налагодження механізму, який забезпечує її інституціоналізацію та спрямованість на досягнення конкретних цілей [2].

Митна безпека як складова економічної безпеки держави є комплексом (системою) ефективних економічних, правових, політичних та інших заходів держави і суспільства із захисту інтересів (у тому числі інтересів власності) народу та держави в зовнішньоекономічній сфері.

При цьому завжди існує можливість негативного впливу на стан митної безпеки, тобто створюються ризикові ситуації, які сприяють появі намірів переміщення товарів і транспортних засобів на територію держави у вигляді дій економічного та митного шахрайства.

Митна загроза – конкретна чи безпосередня форма загрози митній безпеці на стадії переходу її з можливості в реальність як результат протиріч, що мають місце й формуються в самому суспільстві, у зовнішньоекономічних сферах, у політичних та економічних відносинах, у сфері організації та забезпечення митної діяльності, у техногенних, природних та інших явищах тощо, яка конкретизується відповідною формою прояву й способом впливу й наслідки якої можуть заподіяти будь-якої митної шкоди [3, 135].

В залежності від загроз та ризиків у митній безпеці країни чи союзу держав формується система її забезпечення, яка включає в себе адміністративну підпорядкованість суб'єктів забезпечення, їх правовий статус та мету. Систему забезпечення митної безпеки необхідно формувати з врахуванням міжнародного досвіду провідних країн світу.

Необхідно пам'ятати, що філософія зовнішньої політики повинна полягати в тому, що всі політичні питання необхідно розглядати через призму національно-економічних інтересів.

Інтереси національних виробників – ось пріоритет зовнішньоекономічної політики. Вони є найбільшими платниками податків, гарантами здорової економіки, джерелом зайнятості в ринковій економіці.

В різних країнах світу існують індивідуальні загрози митній безпеці. Для деяких країн загрозу становлять: контрабанда наркотиків і зброї, незаконна міграція (як така, що сприяє зростанню рівня терористичної загрози), в інших – економічна (товарна) контрабанда, як фактичне ухилення від сплати податків. Також загрозами для деяких країн світу є: незаконне переміщення через митний кордон контрафактних товарів, валютних та культурних цінностей, підакцизних товарів (особливо автомобілів та цигарок), належне митне регулювання (застосування тарифних та нетарифних ставок, митних процедур, встановлення рівня податків

та зборів на належному рівні) та контроль за повнотою сплати митних та інших платежів а також правильністю бази оподаткування [4].

Зазвичай, у більшості країн світу, питанням забезпечення митної безпеки займаються не лише митні органи, а й деякі інші правоохоронні та державні структури. У кожній окремій країні ступінь відповідальності за митну безпеку того чи іншого суб'єкта забезпечення митної безпеки встановлюється державою, виходячи з різноманітних економічних, політичних і міжнародних чинників.

У кожній конкретній країні суб'єкти забезпечення митної безпеки мають різне правове положення. Їхнє правове положення формується залежно від поставлених перед цими органами завдань і функцій, які вони виконують.

Тому, слід розглянути систему органів провідних країн світу, на які покладається функція із забезпечення митної безпеки і розглянути їхні повноваження.

Організаційну структуру митної системи Польщі становлять Департамент акцизного та митного податку, Департамент митної служби, Департамент митної політики, Департамент митного й акцизного контролю, що є структурними елементами Міністерства фінансів Республіки Польща. До завдань митної служби Республіки Польща належить реалізація державної митної політики, а також виконання наступних завдань: справляння митних зборів та інших платежів, які пов'язані з переміщенням товарів через митний кордон країни; контроль за дотриманням митного права країни та інших нормативних-правових документів; стягнення акцизного податку; податковий контроль; ведення статистики товарообігу між країнами-членами ЄС; контроль за легальним працевлаштуванням іноземних громадян; співпраця з міжнародними організаціями та органами інших країн ЄС; запобігання контрабанді культурних цінностей

У зв'язку зі вступом Польщі до ЄС, а потім до митного союзу в митній адміністрації запроваджено інформаційну систему, яка вдосконалила обслуговування підприємств і самої митної адміністрації та мала слугувати засобом обміну даними з митною системою Європейської комісії та інших країн-членів.

Також в митній службі Польщі було проведено вдосконалення системи управління ризиками. Розвиток аналізу ризиків є основою ефективної діяльності митної служби. Розвиток інформаційних систем та обмін інформацією перед прибуттям товару, зробили ефективний аналіз ризиків та полегшили виявлення легального товарообороту, який здійснюється суб'єктами господарської діяльності, та товарообігу який може нести в собі певні загрози. Аналіз інформації перед прибуттям та контролем товару, дозволяє краще розпізнавати загрози та приймати рішення про зменшення чи збільшення кількості необхідних митних процедур, що призводить до економії затрачених коштів та часу оформлення товару.

Слід зауважити, що митна служба Польщі приносить близько 41% доходів до місцевих бюджетів. Це доходи від збирання акцизу з імпортованих і внутрішніх товарів, імпортованого мита. До бюджету ЄС перераховується 75% імпортованих податків [5].

У Німеччині з 1 січня 2016 року запроваджено нову модель митного управління, на чолі якої, як вищий федеральний орган – Генеральна митна дирекція (Generall zoll direktion). З метою забезпечення митної безпеки федеральне законодавство покладає на митні органи Німеччини досить широкі повноваження.

Окрім справляння митних платежів і контролю за переміщенням товарів через кордон, до сфери повноважень митних органів зараховано як боротьбу з контрабандою наркотичних,

тютюнових і лікєро-горілочаних виробів, зброї та боєприпасів, так і запобігання фінансуванню й припинення фінансування тероризму.

Останнім часом особливого значення набуває боротьба з нелегальною трудовою діяльністю, робота мобільних митних груп із виявлення цієї діяльності, а також виявлення фальсифікованих товарів під час спроби ввезення на територію Європейського Союзу [6, с. 124].

У США забезпеченням митної безпеки займаються багато органів, проте після терористичних атак 11 вересня 2001 року основну увагу на кордоні уряд цієї країни спрямував на напрямі забезпечення захисту американського народу від терористичних атак. Саме тому більшість служб та організацій, що забезпечують митну безпеку, входять до складу Міністерства внутрішньої безпеки США, основними завданнями якого є запобігання тероризму, безпека кордонів, управління імміграційними процесами, координація відомств при надзвичайних подіях тощо. Це – Митно-прикордонна служба (Customs and Border Protection), Імміграційна та митна поліція (Immigration and Customs Enforcement), Берегова охорона (Coast & Border Guard), Служба громадянства та імміграції (Citizenship and Immigration Service), Адміністрація транспортної безпеки (Transportation Security Administration). Також питаннями забезпечення митної безпеки займається Адміністрація щодо боротьби з наркотиками (Drug Enforcement Administration), яка входить до складу Міністерства юстиції США та протидіє контрабанді й нелегальному обігу наркотиків [7, с. 164].

СВР є найбільшим серед правоохоронних органів у Сполучених Штатах за кількістю працівників – понад 62 450 співробітників. Це – митні офіцери й прикордонні агенти, фахівці із сільського господарства, пілоти літаків, торгові спеціалісти, співробітники місії підтримки та співробітники-кінологи.

Структурно служба складається з 5 підрозділів: митниця (Field operations), яка здійснює функції митного та паспортного контролю в пунктах пропуску й зонах митного контролю; прикордонний патруль (Border patrol), який виконує свої функції поза пунктами пропуску; підрозділи повітряно-морських сил (Air and marine operations); а також підрозділи розслідувань (Operations support); торгівлі (tTrade) та служба забезпечення (enterprise service) – аналог нашого організаційно-розпорядчого підрозділу.

Бюджет відомства складає 13,6 млрд. дол. на рік, при цьому митні органи США забезпечують надходжень до федерального бюджету на суму близько 30 млрд. дол. (що становить менше 1% загальної дохідної частини, яка дорівнює майже 4 трлн. дол.) [4].

Всеохоплююча комп'ютеризація митної діяльності під час обробки всього масиву інформації є ключовим елементом попередження і виявлення митних правопорушень. Комп'ютерна техніка використовуються співробітниками митної служби США для отримання практично будь-якої інформації, у тому числі і про пасажирів, включаючи питання про те, чи немає щодо них невиконаних ордерів (чи немає заборгованості), чи не притягувалися вони раніше до відповідальності за порушення митного або іншого законодавства. Подібна інформація використовується митними інспекторами для визначення доцільності проведення додаткових оглядів, опитувань або вивчення документації.

Основним способом виявлення порушень митного законодавства є перевірки документів і вантажів, що проводяться з використанням комп'ютерної техніки або консультаціями фахівця з імпорту. Поряд із цим є й інші способи викриття митних правопорушень: повідомлення службовців або конкурентів, відомості від платних інформаторів, які знайомі з незаконною

діяльністю, або ж таємні операції, що проводяться Митною службою США стосовно якоїсь конкретної галузі діяльності.

До вищезазначеного слід додати, що митна система США – це практично стовідсоткове електронне декларування за повного електронного опису товару (для порівняння, нині в митних інституціях із застосуванням принципу «єдиного вікна» оформлюється лише 30% митних декларацій). Саме завдяки автоматизації американську модель митної діяльності відносять до прогресивних.

Варто зазначити, що митним кодексом Євросоюзу визначено, що митні органи мають право організувати й реалізувати оперативно-розшукову діяльність, пов'язану з отриманням, нагромадженням, обробкою та перевіркою інформації, що стосується зовнішньоторговельного товарообігу; можливістю секретного спостереження; використанням допомоги осіб, не задіяних у митній службі, а також правом на застосування засобів безпосереднього примусу у формі застосування фізичної сили та індивідуальних технічних і хімічних засобів або засобів, призначених для обеззброєння й конвоювання осіб [8].

Також у сучасних умовах важливого значення набуває діяльність Всесвітньої митної організації у сфері забезпечення митної безпеки, формування стандартів митної діяльності та впровадження сучасних методів митного контролю, адже з посиленням взаємозалежності країн та підвищенням інтенсивності економічних зв'язків між ними процес забезпечення митної безпеки стає все більш складним та комплексним

Система забезпечення митної безпеки країни формується залежно від загроз безпеки конкретної країни чи союзу держав, яка включає в себе адміністративну підпорядкованість суб'єктів забезпечення митної безпеки, їхню мету і правовий статус.

З огляду на те, що рівень зовнішніх загроз на сьогодні для наших громадян є високим, роботу правоохоронних і митних органів України, які відповідають за забезпечення митної безпеки країни, необхідно зосередити саме на безпековій функції [9].

Систему забезпечення митної безпеки України варто формувати з урахуванням міжнародного досвіду провідних країн світу. У зв'язку з цим убачається необхідним реформування суб'єктів забезпечення митної безпеки України. Функціонування митниці як окремої структури забезпечило б належний рівень представництва нашої держави у Всесвітній митній організації та інших відповідних міжнародних форумах, пряму та оперативну комунікацію з бізнесом, громадянським суспільством та експертним середовищем.

У будь-якому разі, жодні структурні та функціональні перетворення не будуть мати сенсу без запровадження розумного, виваженого, недискримінаційного по відношенню до споживачів митних послуг адміністрування.

Окрім того, необхідним є розширення повноважень щодо здійснення оперативно-розшукової діяльності митними органами й уніфікація митного та кримінального процесуального законодавства України в частині, що стосується забезпечення дієвих механізмів реалізації митними органами оперативно-розшукових заходів щодо злочинів, ознаки яких можуть бути виявлені під час здійснення митного контролю.

Пріоритетними напрямками діяльності з забезпечення митної безпеки відповідно до світових тенденцій розвитку митної справи повинні стати:

- удосконалення митного регулювання як ефективного інструменту митної політики та забезпечення митної безпеки;
- забезпечення повноти надходжень до Державного бюджету за рахунок контролю дотримання митного законодавства України на основі методів митного постаудиту та обміну

інформацією з іншими країнами щодо торговельних операцій та іншими регуляторними органами всередині країни щодо стягнення податків;

- продовження курсу лібералізації регуляторної політики держави у сфері ЗЕД за умови дотримання економічних інтересів на основі використання податкових засобів підтримки національного товаровиробника, розбудови інституційної інфраструктури сприяння експорту та активізації застосування механізмів СОТ для захисту національних економічних інтересів;

- посилення митного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України з метою запобігання порушенням митних правил та ухиленню від оподаткування за рахунок покращення технічного забезпечення пунктів пропуску [10, с.19];

- узгодження норм Митного та Податкового кодексів України, а також інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність митної системи у площині визначення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної податкової і митної політики, а також спроможний налагодити координацію з іншими державними відомствами у площині захисту митних інтересів держави;

- поступова діджиталізація державного регулювання та адміністрування митної діяльності, що сприятиме зменшенню бюрократичного чинника, раціоналізації бюджетних видатків, доступності та відкритості публічних сервісів;

- розробка програми дій щодо підтримки вітчизняних експортерів у площині виходу на нові товарні ринки, розширення міжнародної спеціалізації та доступу до фінансових ресурсів [11, с. 51];

- удосконалення стану забезпечення матеріально технічного оснащення митниць ДМС у розрізі впровадження технологій автоматизації та інформатизації процесів митного контролю та митного оформлення для уникнення корупційних ризиків та підвищення ефективної діяльності митних органів.

Такі заходи є першочерговими та необхідними, проте не вичерпними, адже для повноцінного вирішення зазначеного спектру питань необхідний комплексний підхід та формування відповідної стратегії, фундаментальною основою якої має бути концепція забезпечення митної безпеки держави.

В умовах формування розвитку ринкових відносин, митна політика поступово стає інструментом і засобом рішення внутрішньо-економічних завдань: вона покликана стимулювати всебічний розвиток вітчизняної економіки, надавати їй нові імпульси, захищати її від проникнення деструктивних елементів та руйнівного впливу. З кожним роком збільшується вплив Європейської спільноти на Україну.

Для того щоб досягти оптимізації відносин з Європейським Союзом, Україна має засвоїти ефективний досвід країн Центральної Європи, особливо Польщі, яка впевнено проводила переговори про вступ до ЄС, оперативно вирішувала внутрішні соціально-економічні проблеми. Українське державне керівництво має чітко підтримувати незмінність зовнішньополітичного курсу на євроінтеграцію, проводити відкриту, прозору і зрозумілу для своїх громадян та світу інтеграційну політику, впроваджувати європейські норми і стандарти життя [12, с. 283].

У зв'язку з відсутністю системного та цілісного підходу до реалізації митної політики, доцільне подальше вдосконалення нормативно-правової бази як ефективного інституціонального механізму регулювання митної системи, а саме: концептуальне визначення складових митної безпеки та розробка механізму її забезпечення.

Особливості сучасного внутрішнього та зовнішнього становища України, зниження темпів розвитку її економіки, військові дії та політична криза роблять неможливим перенесення на національні умови тих торговельно-економічних механізмів, які сконструйовані в інших країнах відповідно до їх умов та місця в світовому господарстві. Однак принципи «конструювання» цих механізмів, особливо узгодженні на багатосторонній міжнародній основі, і норми, що сформувалися на цій основі, мають бути взяті до уваги при створенні, розвитку й оновленні механізму митної безпеки в Україні [13, с. 126].

Спрощення і прискорення митних формальностей, створення сприятливих умов для учасників ЗЕД, впровадження новітніх процедур автоматизації митного оформлення та ліквідація негативного впливу людського чинника є напрямками підвищення якості митного регулювання та забезпечення економічної безпеки України.

Висновки. Слід відзначити, що система забезпечення митної безпеки країни формується залежно від загроз безпеці конкретної країни чи союзу держав, яка включає в себе адміністративну підпорядкованість суб'єктів забезпечення митної безпеки, їхню мету і правовий статус. Систему забезпечення митної безпеки України варто формувати з урахуванням міжнародного досвіду провідних країн світу. У зв'язку з цим убачається необхідним реформування суб'єктів забезпечення митної безпеки України.

Концепція митної безпеки має містити пріоритетні цілі та завдання у забезпеченні безпеки, шляхи та методи їх досягнення, які б адекватно відображали роль митних органів в сучасному соціально-економічному розвитку України. Її зміст повинен координувати загальнодержавні дії в галузі забезпечення безпеки на рівні окремих господарюючих суб'єктів, галузей, секторів економіки, а також на національному, регіональному та глобальному рівнях.

При запозиченні досвіду реформування митних органів України необхідно виходити з національних інтересів, тобто чітко усвідомлювати сучасні зовнішні ризики та загрози митній безпеці України. Наступний чинник, який має бути врахований при побудові моделі системи забезпечення митної безпеки, можна умовно назвати організаційним, зважаючи на необхідність прогнозування найбільш дієвої, результативної організаційної побудови суб'єктів забезпечення, включно із взаємозв'язками між ними, зміст і характер яких формуватиметься, виходячи із перспективного для України світового досвіду та особливостей функціонування системи забезпечення митної безпеки в Україні.

Бібліографічний список:

1. Закон України «Про Національну безпеку України» від 21.06.2018 № 2469-VIII. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17/print> (дата звернення: 18.09.2019).
2. Цевельов О. В. Реальні та потенційні загрози для національної безпеки України у сфері охорони державного кордону. URL: <https://matrix-info.com/2017/09/06/realni-ta-potentsijni-zagrozy-dlya-natsionalnoyi-bezpeky-ukrayiny-u-sferi-ohorony-derzhavnogo-kordonu/> (дата звернення: 11.09.2019).
3. Тоцька Т. С. Управління ризиками як інструмент забезпечення митної безпеки в контексті євроінтеграції. *Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». Серія «Державне управління». 2011. Т. 176. Вип. 164. С. 134–137.* URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdu_2011_176_164_25 (дата звернення: 29.08.2019).

4. Попівняк О. І. Міжнародний досвід забезпечення митної безпеки. *Правова просвіта: електронне науково-фахове видання*. 2018. № 2. URL: http://www.pravo.nauka.com.ua/pdf/2_2018/82.pdf (дата звернення: 09.09.2019).
5. Бережнюк І.Г. Реформування митної системи Польщі. *Вісник Академії митної служби України. Серія «Економіка»*. 2009. № 2. URL: http://scientificview.umsf.in.ua/archive/2009/2_42_2009/6.pdf. (дата звернення: 09.09.2019).
6. Петрова І. Митна служба Німеччини в інтегрованій системі митних служб європейського союзу. *Підприємництво, господарство і право*. 2019. № 1. С. 121–126.
7. Архірейська Н. В. Аналіз ефективності і процедур митного контролю. *Вісник АМСУ. Серія «Економіка»*. 2014. № 1 (51). С. 160–165.
8. Регламент Європейського парламенту і ради (ЄС) від 9 жовтня 2013 року № 952/2013 про встановлення Митного кодексу Союзу. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/984_009-13/print (дата звернення: 15.10.2019).
9. Войцещук А.Д., Вірковська А.А. Митні аспекти захисту національних економічних інтересів країн. *Економічний аналіз: зб. наук. праць*. 2016. Т. 24. № 1. С. 106-113.
10. Мельник О. Г., Адамів М. Є., Ноджак Л. С. Аналізування тенденцій розвитку митної системи України: міжнародний та національний виміри. *Інвестиції: практика та досвід*. 2019. № 7. С. 17–22.
11. Шевчук С. В. Визначення сутності інструментів та важелів регулятивного потенціалу держави забезпечення митних інтересів України. *Інвестиції: практика та досвід*. 2019. № 4. С. 48–53.
12. Стельмащук А. М. Підвищення ролі митної політики в системі захисту внутрішнього ринку. *Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка»*. 2011. № 6. С. 279–286.
13. Онищенко В. Глобальне управління у контексті міжнародної політекономії. *Вісник Київського національного торговельно-економічного університету*. 2018. № 2 (118). С. 121–133.